

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14996858

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

PRODUTO NÃO PATENTEÁVEL MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA DO ORÇAMENTO APLICADO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CLAUDIO RAFAEL BIFI
ANA LÚCIA F. DE S. VASCONCELOS
LILIANE CRISTINA SEGURA
ADRIANO PINTO TEIXEIRA

Como referenciar:

Bifi, C. R. Vasconcelos A L. F. S.; Segura, L. C.; Teixeira, A. P. ; (2024). MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA DO ORÇAMENTO APLICADO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Produto não patenteável. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI 10.5281/zenodo.14996858

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: FINANÇAS, CONTABILIDADE E GOVERNANÇA

Projeto de pesquisa: Modelo de avaliação de desempenho e eficiência orçamentário – CRC SP.

Produto Técnico-Tecnológico: Apresentação de um modelo de avaliação de desempenho e eficiência orçamentário, como orientações básicas (passo a passo) para uma autarquia de fiscalização profissional possa mensurar os resultados planejados e alcançados.

Demanda Espontânea: X

Organização: Autarquia de Fiscalização Profissional.

Descrição do PPT: MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA DO ORÇAMENTO DO CRCSP.

Divulgação da Produção: 2024

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta, o produto é completamente aderente à linha de pesquisa Finanças, Contabilidade e Governança.

Impacto Potencial Alto: A avaliação de desempenho e eficiência orçamentária é fundamental para mensurar o que foi proposto versus o que está sendo realizado. Permite ingerir tempestivamente em várias ações na busca de resultados.

Impacto Realizado Alto: Identificação dos projetos que não alcançaram os objetivos propostos no quesito “recurso financeiro”.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média, considerando o uso de artefatos institucionalizados no mercado.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, devido a necessidade de mudança institucional para a mudança para o modelo proposto.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Média, o produto pode ser empregado em qual quer CRC que empreenda os esforços para mudança do modelo.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Média, diante dos resultados alcançados na melhoria da gestão orçamentária.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média, por contemplar o orçamento da autarquia.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): restrita, pela aplicação nos conselhos regionais de contabilidade.

MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA DO ORÇAMENTO APLICADO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO

Objetivo. O objetivo da pesquisa foi desenvolver um modelo de avaliação de desempenho e eficiência para otimização do orçamento do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP). Abordagem da pesquisa. Foi adotada a abordagem da Design Science Research Methodology (DSRM) para o desenvolvimento do artefato que representa a solução da questão de pesquisa. Implicações práticas para a empresa objeto do estudo e para o setor econômico. A adoção do modelo de avaliação de desempenho e eficiência orçamentária pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, possibilita a tomada de decisões para reduzir as ineficiências orçamentárias e melhorar a eficiência do orçamento. O modelo fornece informações para a elaboração do orçamento e avaliação do desempenho por projetos e sugere a periodicidade trimestral e semestral com vistas a otimizar o orçamento durante a sua execução anual. Originalidade e contribuições. A tese é que a execução orçamentária eficaz e eficiente requer um modelo de avaliação de desempenho e eficiência que identifique ineficiências orçamentárias e permita ações corretivas para otimização do orçamento. Ela traz a inovação da adoção da teoria do

Design Science no desenvolvimento e adoção do artefato, para uma nova visão dos gestores do CRCSP enquanto protagonistas na elaboração do orçamento e a alocação adequada dos recursos nos projetos constantes do planejamento estratégico, além de contribuir para uma melhor performance na utilização dos recursos da entidade. Produto Tecnológico. O produto tecnológico se enquadra na classificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como um processo/tecnologia, como processo de gestão orçamentária documentado, denominado Modelo de Avaliação de Desempenho e Eficiência do Orçamento do CRCSP.

Palavras-chave: Orçamento, Modelo de Desempenho do Orçamento, Eficiência do Orçamento, Design Science Methodology.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14996858

Abstract

The objective of the research was to develop a performance and efficiency assessment model to optimize the budget of the Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP). Research approach. The Design Science Research Methodology (DSRM) approach was adopted to develop the artifact that represents the solution to the research question. Practical implications for the company under study and for the economic sector. The adoption of the performance and budget efficiency assessment model by the Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo enables decision-making to reduce budget inefficiencies and improve budget efficiency. The model provides information for budget preparation and performance evaluation by projects and suggests quarterly and semi-annual frequency with a view to optimizing the budget during its annual execution. Originality and contributions. The dissertation is that effective and efficient budget execution requires a performance and efficiency assessment model that identifies budget inefficiencies and allows corrective actions to optimize the budget. It brings the innovation of adopting the Design Science theory in the development and adoption of the artifact, for a new vision of the CRCSP managers as protagonists in the preparation of the budget and the adequate allocation of resources in the projects included in the strategic planning, in addition to contributing to a better performance in the use of the entity's resources. Technological Product. The technological product falls under the classification of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) as a process/technology, as a documented budget management process, called the CRCSP Budget Performance and Efficiency Assessment Model.

Keywords: Budget, Budget Performance Model, Budget Efficiency, Design Science Methodology.

INTRODUÇÃO

Os Conselhos de Fiscalização Profissionais (CFPs) são entidades autárquicas corporativas, instituídas com a finalidade de fiscalizar o exercício de profissões regulamentadas que possuem a prerrogativa de aplicar multas e sanções disciplinares aos profissionais vinculados, podendo inclusive suspender ou cancelar seus registros profissionais e cada Conselho possui uma legislação específica (TCU, 2014).

De acordo com a entidade, os Conselhos atuam como agentes delegados do Estado na execução de atividades públicas, os conselhos são considerados extensões do próprio aparato estatal. (TCU, 2014) Em virtude disso, a fim de otimizar sua atuação, gozam de imunidade tributária sobre patrimônio, renda e serviços, prescrição quinquenal de dívidas, execução fiscal de seus créditos e impenhorabilidade de seus bens, entre outros. (TCU, 2014). Segundo a visão do Tribunal de Contas da União (TCU, 2014), no exercício de suas competências legais, os conselhos de fiscalização profissional devem garantir a integridade e a disciplina das respectivas profissões regulamentadas. Além de normatizar e fiscalizar o exercício das profissões, têm a incumbência de zelar pela ética profissional.

Os conselhos regionais, que têm jurisdição sobre as unidades federativas correspondentes, são subordinados aos conselhos federais. Estes últimos exercem competências como aprovar regimentos internos, supervisionar o funcionamento dos regionais, emitir instruções normativas e atuar como instância recursal em casos de admissão de membros e aplicação de penalidades. (TCU, 2014)

Para custear suas atividades, os conselhos arrecadam anuidades dos profissionais inscritos, além de outras receitas previstas em suas respectivas legislações, como multas, taxas e emolumentos. Apesar de serem autarquias e arrecadarem contribuições parafiscais, não fazem parte do Orçamento Geral da União e não utilizam o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) para a execução de suas despesas. (TCU, 2019).

Na questão das receitas orçamentárias auferidas o relatório do TCU (2022) apresenta o ranking dos 10 maiores conselhos federais dentre os 29 existentes, que

são: 1. Engenharia e Agronomia; 2. Medicina; 2. Enfermagem; 4. Farmácia; 5. Corretores de Imóveis; 6. Contabilidade; 7. Odontologia; 8. Arquitetura; 9. Psicologia; 10. Química.

Na questão da contabilidade, segundo site do Conselho Federal de Contabilidade, em dezembro de 2023, são 529.168 profissionais da contabilidade com registro ativo no Brasil. Ainda, no mesmo site, o Estado de São Paulo é o Conselho com maior número de profissionais e organizações contábeis registrados: São mais de 154.000 profissionais que corresponde 29% do total e mais de 25.000 organizações contábeis ou 28% do total em todo o Brasil. (CFC, 2023).

Assim, este estudo trata de um modelo de avaliação de desempenho e eficiência que identifique ineficiências orçamentárias e permita ações corretivas para otimização do orçamento destinados ao cumprimento do planejamento estratégico do Conselho Regional de Contabilidade do estado de São Paulo, baseado em pesquisa com abordagem da Design Science Research Methodology (DSRM).

REFERENCIAL TEÓRICO

Orçamento público para controle e mensuração de desempenho

A avaliação de desempenho em contabilidade pública, especialmente no que tange à eficiência orçamentária, é um processo crítico para garantir a boa governança e a transparência na gestão dos recursos públicos. Nesse contexto e, segundo Jensen Meckling (1976), a Teoria da Agência oferece uma perspectiva relevante ao abordar a relação entre os agentes públicos (gestores) e os principais (cidadãos e representantes eleitos), focando nas dinâmicas de delegação e monitoramento dos recursos.

Os gestores públicos (agentes) podem agir de maneira desalinhada com os interesses dos cidadãos (principais), especialmente quando há assimetria de informação e falta de mecanismos eficazes de monitoramento. Nesse sentido, a eficiência orçamentária pode ser comprometida se não houver incentivos adequados ou sistemas de controle que garantam que os gestores ajam de acordo com os objetivos preestabelecidos para a administração dos recursos públicos (Jensen Meckling, 1976).

Segundo Walle e Dooren (2016), a Teoria da Agência é utilizada pelos autores para explicar como as informações de desempenho podem ajudar a mitigar os problemas de agência no setor público. Especificamente, as informações de desempenho são vistas como uma ferramenta de monitoramento, que ajuda os "principais" (cidadãos, eleitores ou representantes eleitos) a acompanhar as ações dos "agentes" (gestores públicos).

Segundo Abernethy e Brownell (1999) o orçamento desempenha um papel fundamental na avaliação do desempenho organizacional, atribuindo responsabilidades pelos resultados a funções específicas ou a membros individuais da organização. Para Catelli, Almeida, Parisi e Pereira (2001) a avaliação de desempenho é uma ferramenta essencial para o controle organizacional, fornecendo informações cruciais para embasar decisões gerenciais mais assertivas.

Um controle orçamentário se caracteriza objetivamente por uma abordagem a fim de evitar desvios, revisões minuciosas, discussões estratégicas aprofundadas e uma ênfase marcante no cumprimento imediato das metas orçamentárias. Essas

associações entre controle e rigidez, envolvem contexto no trabalho, experiência de empoderamento, experiências orçamentárias do gestor, estilo de liderança e desempenho (Marginson & Ogden, 2005).

As organizações de serviços públicos são geralmente avaliadas por meio de múltiplos critérios, incluindo sua eficácia no alcance das metas organizacionais, a eficiência na utilização dos recursos, a comparação de desempenho com outros provedores de serviços, a igualdade de acesso aos serviços oferecidos, a robustez de seus processos internos, além da transparência e responsabilidade nos processos de tomada de decisão (Downe, Graça, Martin & Nutley, 2010).

Com enfoque tanto quantitativo quanto qualitativo, a pesquisa realizada por Verbeeten e Speklé (2015) abordou as práticas de gestão de desempenho (GD) no âmbito do setor público e a investigação estabeleceu uma diferenciação entre dois domínios do desempenho: o quantitativo, que se refere às atividades direcionadas à mensuração da eficiência e à quantidade de serviços produzidos e o qualitativo, que engloba atividades voltadas para aspectos como precisão, qualidade, inovação e moral dos colaboradores.

O orçamento desempenha um papel fundamental na contabilidade pública, sendo essencial para o planejamento, execução e controle das finanças governamentais (Matias-Pereira, 2022). Em sua essência, o orçamento público é um instrumento de gestão que estabelece as prioridades e direciona os recursos financeiros do Estado para atender às necessidades da sociedade.

Há de se reconhecer a importância da flexibilidade nos sistemas de mensuração de desempenho, especialmente em um ambiente empresarial dinâmico. Os indicadores e metas devem ser revisados periodicamente e ajustados conforme resultado de uma análise baseada em feedbacks aos gestores para refletir mudanças nas condições externas e internas da organização (Anthony & Govindarajan, 2008).

O processo orçamentário do CRCSP busca atender esses dois pilares de Verbeeten e Speklé (2015), ou seja, metas quantitativas constantes nas atividades englobadas nos 04 programas e o qualitativo, que visa maximizar a aplicação dos recursos para cumprimento das metas.

Com efeito, a adoção da gestão de desempenho não apenas impulsiona, mas

também promove um ambiente dinâmico. Esta abordagem incita os gestores a utilizarem sistemas de medição de desempenho como uma ferramenta para gerar pressão interna. O objetivo é romper com rotinas ineficazes, estimular a busca por oportunidades e fomentar o desenvolvimento de novas estratégias (Verbeeten & Speklé, 2015).

De fato, a medição de desempenho pode gerar efeitos colaterais não intencionais devido às limitações do conhecimento e à alta complexidade dinâmica das organizações (Becker, 2014). Esta prática cria restrições e promove a conformidade com normas, o que pode inibir a inovação e a exploração de oportunidades. Seu propósito principal é garantir o alcance dos objetivos e metas estabelecidos pelas estratégias organizacionais. Além disso, a medição de desempenho está intrinsecamente ligada ao controle das operações e das estratégias, bem como à gestão dos canais de comunicação e dos fluxos de informação (Verbeeten & Speklé, 2015).

Nesse contexto, a medição de desempenho nas organizações públicas desempenha um papel crítico na gestão eficaz dos recursos orçamentários (Behn, 2003). O autor enfatiza que, para utilizar medidas de desempenho na formulação orçamentária, os gestores públicos necessitam de indicadores que descrevam a eficiência das diversas atividades, os resultados alcançados e os custos totais das operações realizadas.

Os sistemas baseados no Balanced Scorecard - BSC (Kaplan & Norton, 1997), as alavancas de framework de controle (Simon, 1996) e os de desempenho (Neely, Bourne & Adams, 2003), são considerados Performance Management System - PMS.

Dessa forma, adotar um PMS não é tão simples. Cheng (2012) sustenta que “a performance contemporânea de um sistema de medição, como o BSC, defende o uso de uma série de medidas de desempenho financeiro e não financeiro”. Outros definiram não apenas a essência da característica, mas também em termos de seu papel principal de processos.

Medição de desempenho que adotam diversos Key Performance Indicators (KPIs) também são considerados sistemas PMS, resguardados àqueles que apenas envolvem custos ou atividades baseadas em custos, por não atenderem ao requisito fundamental de medidas de desempenho financeiro e não financeiro.

Diante dessa premissa, a implantação de uma cultura organizacional no cenário

do desempenho das organizações públicas, especialmente ao considerar as intervenções nas dimensões institucional-legal, cultural e de gestão implementadas a partir da reforma do Estado de 1995, conhecida como reforma gerencial se apresentou como uma ação de suma importância (Silva & Fadul, 2010).

Os autores ressaltam que a dimensão cultural assume papel crucial, conforme indicado no plano diretor de reforma do aparelho do Estado, sendo considerada um elemento essencial para o êxito da proposta de redefinição de espaços e papéis no contexto, resultando na transformação da gestão das organizações públicas. Um orçamento se configura como o principal instrumento de planejamento e controle na gestão e exerce um papel fundamental na alocação estratégica de recursos no setor público (Deprá & Leal, 2017).

O controle orçamentário aplicado pela contabilidade pública reflete o empenho da administração em manter não apenas a estabilidade financeira, mas também assegurar uma gestão eficiente e responsável (Siverbo, Akesson & Caker, 2019).

E, ainda, sob a perspectiva da contabilidade gerencial, especialmente no contexto do Sistema de Controle Gerencial (SCG), destaca-se o orçamento para a eficácia organizacional (Innocenti & Gasparetto, 2021).

Peffer et al. (2007), em um contexto da avaliação de desempenho orçamentário público, considera importante o framework de Design Science Research Methodology (DSRM). Peffer et al. (2007) apresentam um modelo de DSR que inclui seis etapas principais: identificar o problema, definir os objetivos da solução, design e desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação. A criação de constructos está inserida especialmente nas etapas de design e desenvolvimento e avaliação.

A criação de constructos para a avaliação de desempenho orçamentário público envolve definir e quantificar aspectos-chave do desempenho orçamentário, como eficiência, eficácia, transparência e responsabilidade (Cunha, Hourneaux Junior & Corrêa, 2016). Esses constructos servem como ferramentas para medir e comparar o desempenho ao longo do tempo e entre diferentes entidades governamentais.

Segundo Peffer et al. (2007), o contexto da avaliação de desempenho orçamentário público é um processo sistemático e iterativo que busca desenvolver ferramentas teóricas e práticas para melhorar a gestão e o monitoramento do orçamento

público. Esses constructos permitem uma análise mais precisa e objetiva do desempenho orçamentário, facilitando a tomada de decisões informadas e a implementação de políticas mais eficazes.

Sistema de mensuração de desempenho de organizações públicas

No início do século XIX, mesmo antes da revolução industrial e teorias de Ford e Taylor, responsáveis pela produção buscavam tomar decisões baseadas em informações sobre o que possuíam na época. Contabilmente, essas informações eram fortemente destacadas do custo por hora de transformação da matéria prima em produtos acabados (Kaplan & Norton, 1997 e Bukh & Savanholt, 2020). Esse procedimento deu origem a medição de eficiência do processo produtivo, dando base para a comparação entre indivíduos. Ainda, naquela época, os responsáveis pelas finanças na construção de ferrovias utilizavam de medida de desempenho, baseado no índice operacional que correlacionava com o índice de despesas operacionais e a receita.

De acordo com Andrews, Beynon e Mcdermott (2016) o contexto político tem exercido uma influência significativa sobre o desempenho do setor público, impulsionando a necessidade das organizações públicas em fornecer serviços mais econômicos e responsivos. Essa influência representa um desafio preponderante para gestores de políticas públicas. Assim, a capacidade dinâmica governamental emerge como um conceito essencial, referindo-se à habilidade da organização em realizar atividades voltadas para o bem público e gerenciar eficientemente os recursos de suas operações para atender às demandas dos cidadãos.

Gimbert, Bisbe e Mendoza (2010) investigaram a relação entre o uso de Sistemas de Gestão e Medição de Desempenho (SGMD), tanto de forma diagnóstica quanto interativa, com a estratégia e o desempenho organizacional.

A avaliação e medição de desempenho capacita, não apenas o relacionamento dos gestores públicos com os stakeholders, mas também colaboram para aplicar adequadamente as despesas orçamentárias (Gimbert et al., 2010). Além disso, o trabalho em conjunto com órgãos reguladores pode aprimorar a prestação de contas e

a transparência dos gastos públicos, agregando mais valor público à sociedade como um todo. Em resumo, as organizações não podem subestimar a importância do relacionamento com as partes interessadas, pois isso pode ajudá-las a alcançar ou exceder seus objetivos estratégicos (Koufteros, Verghese & Luciantti, 2014).

Os Sistemas de Medição de Desempenho (PMS) é uma ferramenta de gestão que exige uma implementação complexa e desafiadora que envolve várias etapas, desde a definição dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) até a coleta, análise e interpretação dos dados obtidos (Neely, 1999).

Neely (1999), ainda definiu PMS como um conjunto de pessoas, processos, métodos, ferramentas e indicadores estruturados para coletar, descrever e representar dados com a finalidade de gerar informações sobre múltiplas dimensões de desempenho, para seus usuários dos diferentes níveis hierárquicos.

O gerenciamento do desempenho de recursos públicos eficaz, é uma prioridade para qualquer órgão público que busca alcançar seus objetivos estratégicos e melhorar sua prestação de serviço. Performance Measurement Systems (PMS), ou Sistemas de Medição de Desempenho, apresenta um papel essencial nesse contexto, fornecendo informações valiosas para monitorar, avaliar e melhorar o desempenho organizacional em diversas dimensões, como eficiência operacional, qualidade do produto ou serviço, satisfação do cliente, entre outros. (Hevner, March, Park & Ram, 2004; Peffers et al. 2007).

Há pouco consenso entre acadêmicos e profissionais sobre como a medição do desempenho deve ser implementada evitando uma expectativa de não aceitação por parte dos líderes (Jensen & Webster, 2005). Por isso que os gestores públicos, responsáveis pela entrega de resultados, têm dificuldade em adotar o PMS para apoiar efetivamente seu processo de tomada de decisão (Johansson & Siverbo, 2014).

A implementação da medição de desempenho relaciona-se com a adoção e implementação dos indicadores de desempenho. A adoção refere-se ao desenvolvimento de processos e elaboração de medidas de desempenho. Já a fase de implementação é o emprego e do uso dos indicadores de desempenho no processo de tomada de decisões (Julnes & Holzer 2001; Johnsen, 2015).

De fato, a implementação de sistemas de medição de desempenho impõe

restrições e promove a conformidade com normas predefinidas, limitando, por conseguinte, a capacidade de inovação e a busca de novas oportunidades. Isso ocorre de modo a assegurar o alcance dos objetivos e metas estabelecidos pelas estratégias organizacionais. A medição de desempenho está intrinsecamente ligada ao controle das operações e das estratégias, bem como à gestão dos canais de comunicação e dos fluxos de informação (Verbeeten & Speklé, 2015).

O emprego de sistemas de medição de desempenho pode ter um impacto preocupante, tanto no desempenho global da organização quanto nas suas capacidades dinâmicas. Essa expectativa é corroborada por estudos anteriores (Henri, 2010), que apontam para uma possível contrapartida entre a rigidez imposta pelos sistemas de medição de desempenho e a flexibilidade necessária para o desenvolvimento e a adaptação organizacional frente às mudanças ambientais e estratégicas.

Peffer et al. (2007) aborda a criação de modelos e métodos em sistemas de mensuração de desempenho de organizações públicas. O autor afirma que é necessário compreender o framework de Design Science Research Methodology (DSRM) proposto por ele. Este framework fornece uma abordagem estruturada para a criação e avaliação de artefatos que resolvem problemas práticos, incluindo modelos e métodos para mensuração de desempenho.

Ainda, segundo Peffer et al. (2007), os modelos criados para mensuração de desempenho em organizações públicas devem ser capazes de capturar diversos aspectos do desempenho, como eficiência, eficácia, equidade, e satisfação do cidadão. Os métodos para mensuração de desempenho incluem técnicas e procedimentos para coletar, analisar e interpretar dados.

A criação de modelos e métodos segundo Peffer et al. (2007), no contexto de sistemas de mensuração de desempenho de organizações públicas, é um processo sistemático e iterativo. Ele envolve a identificação clara dos problemas, definição de objetivos, desenvolvimento de artefatos, demonstração e avaliação rigorosa, e comunicação eficaz dos resultados. Esses modelos e métodos permitem uma avaliação mais precisa e abrangente do desempenho organizacional, facilitando a melhoria contínua e a criação de valor público.

Anthony e Govindarajan (2008) também fornecem uma estrutura valiosa para as

organizações planejarem, monitorarem e melhorarem seu desempenho. Ao adotar uma abordagem balanceada e estrategicamente alinhada, as empresas podem melhorar sua capacidade de alcançar seus objetivos estratégicos de longo prazo enquanto respondem de maneira ágil às mudanças no ambiente competitivo, utilizando a análise da execução orçamentária, obtendo resultados, adotando feedbacks e propiciando informações relevantes aos responsáveis pelas áreas, para tomada de decisões.

Portanto, é fundamental que os gestores e líderes dominem a habilidade de rastrear sistematicamente e de forma regular as informações provenientes do ambiente organizacional por meio de sistemas de medição e gestão de desempenho. Essa prática é essencial para fortalecer as capacidades organizacionais e garantir o alinhamento contínuo com a missão e os objetivos da organização (Munteanu & Newcomer, 2020).

Sistema orçamentário e mensuração de desempenho do sistema CFC/CRCs

De acordo com a Resolução CFC 1.161/2009, que aprovou o manual de contabilidade do sistema CFC/CRCS, o orçamento é um conjunto de valores provenientes de programas, projetos e atividades. Sua elaboração envolve parâmetros e diretrizes e tem como objetivo servir como instrumento para programar as ações dos gestores, a partir de um processo de planejamento. (CFC, 2009)

Anualmente o sistema CFC/CRCs define um cronograma de atividades e prazos para elaborar a proposta orçamentária, que inclui o orçamento e o plano de trabalho, a ser seguida no próximo exercício financeiro. Isso envolve estimar as receitas, definir as despesas e planejar sua aplicação, utilizando dados dos demonstrativos contábeis e das políticas administrativas do regional. (CFC, 2023).

Conforme o CFC (2023) o plano de trabalho consiste, em termos gerais, em programas, projetos, atividades, ações e metas a serem realizados pela alta administração. Seu propósito é estabelecer um conjunto de ações específicas a serem desenvolvidas e realizadas, além de definir os meios para alcançar os resultados desejados. O plano de trabalho deve estar representado dentro do orçamento de forma compatível, de acordo com sua aplicabilidade.

O plano de trabalho do sistema CFC/CRCs, foi implementado baseado no Tribunal de Contas da União - TCU que identificou que no Brasil são 29 Conselhos Federais (TC 036.608/2016-5 [Apensos: TC 023.523/2017-4, TC 023.517/2017-4], item 7, pag. 3) que tem como finalidade zelar pela integridade e pelas disciplinas das respectivas profissões, não só pelo aspecto normativo, mas também punitivo no exercício das profissões regulamentadas, zelando pela ética no exercício destas (TCU, 2014).

Segundo relatório Tribunal de contas da União - TCU – acórdão no 1925/2019, item 16: “os conselhos profissionais estão presentes em todo o país, abrangendo mais de 500 conselhos ao todo (entre federais e regionais), impactando as atividades de milhões de profissionais que os financiam e são fiscalizados por essas entidades.” (TCU, 2019).

Em se tratando da área da contabilidade e de acordo com o Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade - Resolução CFC 1.612/2021 (CFC, 2021), § §1º e 2º do artigo 1º, - o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) é integrado por um representante de cada estado e mais o Distrito Federal, no total de 27 Estados da Federação e tem, dentre outras finalidades, nos termos da legislação em vigor, principalmente a de orientar, normatizar, fiscalizar e controlar a educação profissional continuada do exercício da profissão contábil, por intermédio dos Conselhos Regionais de Contabilidade, cada um em sua base jurisdicional, regular acerca dos princípios contábeis, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada, bem como editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional.

Na visão do CFC, para que um orçamento desempenhe efetivamente sua função, é fundamental que seja elaborado de maneira clara e acessível, com rubricas que expressem de forma transparente as prioridades da entidade (CFC, 2023). Isso facilita a compreensão por parte dos usuários da informação, promovendo transparência, economia e conformidade legal nas ações de gestão.

Os Conselhos Regionais, ao elaborar seus orçamentos, devem estimar suas receitas com base no valor das anuidades, multas, juros e dívida ativa, que são fontes de arrecadação decorrentes de suas atribuições.

Quanto às despesas, estas devem ser planejadas e fixadas de acordo com o planejamento para sua utilização, levando em consideração a estimativa de receita para garantir o equilíbrio financeiro (Brasil, 1964 e Matias-Pereira, 2008)

As receitas e as despesas serão registradas no orçamento quando da sua arrecadação e de sua utilização (empenhadas), sendo subdividida em duas categorias econômicas, segundo sua natureza, conforme demonstrado no Tabela 1.

Tabela 1.

Classificação de Receitas e Despesas.

Elemento	Classificação	Definição
Receita	Corrente	São as oriundas de contribuições dos profissionais e das organizações contábeis, receitas patrimoniais, receitas de serviços e outras de natureza semelhante, bem como, as transferências recebidas para atender às despesas de custeio.
	Capital	São aquelas provenientes da alienação de bens, das operações de créditos autorizadas em decorrência das transferências recebidas para atender às despesas de capital e da amortização de empréstimos.
Despesa	Corrente	São os gastos de natureza operacional realizados pela administração para promover o funcionamento e a manutenção de suas atividades.
	Capital	São aquelas que contribuem para a formação de um bem ou acréscimo a outro já existente, mediante aquisições ou incorporações, além das amortizações de dívidas e concessões de empréstimos.

A Resolução CFC n.º 1.114/07, (CFC, 2007) estabeleceu o controle orçamentário informatizado para o sistema CFC/CRCs, regulamentado por instrução normativa. Essa normativa fornece diretrizes para a implantação dos procedimentos de controle orçamentário a partir de 2008.

A implementação do controle orçamentário passa por várias etapas. Primeiramente, é realizada a elaboração do orçamento e do plano de trabalho. Durante essa fase, são planejadas atividades como diagnóstico, programação, projeto/atividade e estimativa de custos, visando atender às necessidades do conselho para o próximo exercício de 2024.

Após a homologação do orçamento pelo CFC, os Conselhos Federal e Regionais estão autorizados a executar seus orçamentos. De acordo com a Lei 4.320 (Brasil, 1964)

nenhuma despesa pode ser realizada sem crédito disponível para isso, nem quando alocada em dotação inadequada. Também é proibida a atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo custo ultrapasse os limites previamente estabelecidos na Resolução que aprovou o orçamento do Conselho e suas alterações.

O planejamento orçamentário é desenvolvido para garantir o cumprimento das funções básicas do Conselho, levando em consideração os recursos disponíveis e a capacidade de arrecadação esperada para o determinado exercício. A meta é definir e evidenciar as prioridades da gestão de forma transparente, com foco no controle de gastos para alcançar o equilíbrio orçamentário e financeiro no exercício de 2024.

Ressalta-se que, de acordo com a Resolução CFC n.º 1.676/2022 (CFC, 2022), essas ações estão alinhadas com o planejamento estratégico do Sistema CFC/CRCs e serão monitoradas por meio de indicadores e do Sistema de Plano de Trabalho, cujos resultados estão apresentados em relatório de gestão.

O planejamento inclui a gestão de pessoas, investimentos em tecnologia da informação e bens patrimoniais, bem como contratações para as atividades administrativas e finalísticas. O planejamento é fundamental para fortalecer a visão sistêmica dos conselhos e proporcionar à sociedade uma compreensão clara do processo orçamentário do Conselho. Isso requer uma gestão racional e eficiente dos recursos, bem como a modernização dos controles e monitoramento dos indicadores de gestão.

A Resolução CFC 1.676/2022, em seu artigo 1º, estabelece metas e indicadores e o monitoramento do desempenho e dos resultados das metas alcançadas no cumprimento da estratégia e dos objetivos (CFC, 2022).

Estabelecer e monitorar desempenho de metas, bem como, planejar o orçamento está alinhado com a definição de constructos apresentado por Lacerda et al. (2013). Para o autor, um constructo é um conceito abstrato desenvolvido para explicar e medir fenômenos complexos que não são diretamente observáveis. Esses conceitos são essenciais na pesquisa científica, pois ajudam a estruturar e orientar o estudo de fenômenos específicos, permitindo a criação de teorias e hipóteses que podem ser testadas empiricamente. A definição e clarificação dos constructos são fundamentais para garantir a validade e a confiabilidade das medições utilizadas.

Estimativa das receitas e fixação das despesas

Conforme IN 01/2023 do CFC (CFC, 2023), as receitas correntes do CRCSP são estimadas mediante a aplicação de uma metodologia que utiliza critérios distintos para cada grupo de receitas, conforme orienta o CFC: a) das médias mensais do número de pagantes para diferentes categorias profissionais e organizacionais, com base em dados históricos; b) novas inscrições e baixas; c) impactos na receita de exercícios anteriores entre outras variáveis relevantes, como expectativas de reajustes e medidas internas de cobrança dos inadimplentes.

Após a conclusão da estimativa das receitas e a formulação do plano de ação da gestão, o órgão procede a alocação das despesas, adotando critérios de relevância e prioridade para os 44 projetos e atividades planejados.

Em consonância com as diretrizes estabelecidas em instrução normativa, as despesas obrigatórias foram ordenadas de acordo com a seguinte hierarquia: a) pessoal e encargos, 2) atividades finalísticas, 3) despesas administrativas, 4) despesas contratuais de caráter continuado, entre outras.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Desenvolvimento do modelo proposto

O modelo é o artefato desenvolvido como uma solução à questão de pesquisa. Para Hevner et al. (2004) os artefatos podem ser desenvolvidos na forma de constructos, modelos, métodos ou instanciações, as quais estão apresentadas mais adiante na Figura 1, com a amarração desses tipos de artefatos. Conceitualmente, um artefato de pesquisa em Design Science (DS) pode ser qualquer objeto projetado que incorpore uma contribuição de pesquisa. Essa atividade envolve determinar a funcionalidade desejada do artefato, sua arquitetura e, em seguida, criar o artefato real.

Os recursos necessários para passar dos objetivos ao design e desenvolvimento incluem o conhecimento da teoria que pode ser aplicada na solução. As soluções podem variar desde um simples ato de demonstração para provar a viabilidade da ideia até uma avaliação mais formal do artefato desenvolvido (Walls et al., 2004; Hevner et al. 2004).

O modelo operacionaliza as relações entre os conceitos e o conjunto de passos e orientações para execução, avaliação e ajustes para eficiência do orçamento, conforme a amarração dos construtos ilustrada na Figura 1, a seguir:

Figura 1.

Amarração dos Elementos do Modelo Proposto.

Os conceitos iniciais de amarração dos elementos do modelo, na Figura 1, quais sejam: Constructos, Modelos, Métodos e Instanciações foram tratados como tipos de artefatos, por March e Smith (1995), Hevner et al. (2004) e Lacerda et al. (2013). Ou seja, quando se trata de desenvolvimento de artefato, não se refere apenas ao desenvolvimento de produtos. Embora a Design Science Research Methodology possa ser utilizada para esse propósito, seu objetivo é mais abrangente: gerar conhecimento aplicável e útil para a solução de problemas, aprimoramento de sistemas existentes e criação de novas soluções e/ou artefatos (Venable, 2006). Além disso, o conhecimento gerado, mesmo quando aplicado a problemas específicos ou ao desenvolvimento de novos artefatos, deve ser generalizável para uma classe de problemas definida. Essa generalização permite a construção de um conhecimento útil – no sentido pragmático – que possa ser amplamente e efetivamente aplicado pela sociedade (Venable, 2006;

March & Smith, 1995; Vaishnav; Kuechler, 2008).

Hevner et al. (2004, p. 77) afirmam que "A ciência do design cria e avalia artefatos de TI destinados a resolver problemas organizacionais identificados". Os autores destacam que a criação de artefatos requer um processo rigoroso para projetá-los, visando resolver problemas específicos, contribuir para a pesquisa, avaliar os projetos e comunicar os resultados de forma adequada. Em resumo, a definição abrange qualquer objeto projetado com uma solução incorporada para um problema de pesquisa compreendido.

O modelo vai complementar o processo de controle formal do CRCSP, com foco no orçamento, por meio da geração de informações para tomada de decisões. Na medida em que as ações são executadas o resultado é medido e o modelo gera relatórios que informam os valores orçados com os valores realizados para determinar se o desempenho foi satisfatório ou insatisfatório e as ações corretivas cabíveis. Na Figura 2, a seguir, estão demonstrados os elementos de um processo de controle formal conforme Anthony e Govindarajan (2008).

Figura 2.

Orçamento como Parte do Processo de Controle Formal da Organização

Segundo Anthony e Govindarajan (2008) esse conjunto estruturado de procedimentos e sistemas é utilizado pelas organizações para assegurar que suas atividades estejam alinhadas com os objetivos estratégicos e operacionais e que permitam a avaliação de desempenho e ações corretivas para otimizar o controle,

conforme ilustrado na Figura 2.

Baseado no processo de controle de Anthony e Govindarajan (2008) foi estruturado o modelo de avaliação de desempenho e eficiência para otimização do orçamento do CRCSP, o qual está demonstrado na Figura 3, a seguir.

Figura 3.

Modelo de Avaliação de Desempenho e Eficiência do Orçamento do CRCSP.

O modelo de avaliação de desempenho e eficiência para otimização do orçamento do CRCSP está apresentado em três partes: inputs, processo de elaboração e execução do orçamento e outputs.

Os inputs contêm as diretrizes orçamentária e o planejamento estratégico emanadas do CFC com o detalhamento dos programas, projetos, atividades, objetivos e metas a serem alcançadas. Os gestores são os protagonistas dos inputs mencionados e, por isso, foi fundamental responderem ao questionário.

Feitos os inputs é elaborado o orçamento de cada área responsáveis pelos projetos (centro de responsabilidade), em que é fixada a despesa para cada projeto a

ser executado. Inicia-se o monitoramento mensal, trimestral, semestral ou anual de cada projeto que resulta em feedbacks do resultado.

Do resultado, surgem os relatórios de avaliação de desempenho e eficiência (outputs) que podem indicar ações corretivas, ajustes de metas, ajustes de orçamento, implementação de qualificação e treinamento aos gestores, ajustar modelos etc.

Abordagem do Design Science Research Methodology

A pesquisa adotou a abordagem da Design Science Research Methodology (DSRM) porque essa metodologia é apropriada quando a solução da questão da pesquisa ocorre por meio do desenvolvimento de um artefato, na forma de “constructo, modelo, método e/ou uma instanciação”, conforme Hevner et al. (2004, p. 83), Lacerda et al. (2013, p.751) e Reis (2019, p. 8). O modelo do processo de aplicação da DSRM está apresentado na Figura 4, a seguir.

Figura 4.

Modelo do Processo da Design Science Research Methodology (DSRM)

O modelo do processo da DSRM enfatiza a natureza repetitiva do processo, em que cada iteração (repetição) envolve refinar e melhorar o artefato com base em feedback e avaliação.

De acordo com Simon (1996) e Lacerda et al. (2013), para consolidar um conhecimento sobre um projeto e desenvolver soluções para a melhoria de sistemas

existentes, utiliza-se a teoria do (DS) ou a Ciência do Artificial que, diferente da Ciência Natural, que foca em conhecimentos sobre diversos objetos e fenômenos do mundo, trata da construção de artefatos (Simon, 1996).

Simon (1996) tratou da possibilidade de estudos focados no universo "artificial", propondo que as "ciências do artificial" se dedicam à "concepção de artefatos que realizem objetivos". Em outras palavras, as ciências do artificial tratam de como as coisas devem ser projetadas para funcionar e alcançar objetivos específicos.

Simon (1996) defendeu a necessidade de estabelecer uma ciência rigorosa e validada que se dedique a propor métodos para a construção de artefatos com propriedades desejadas – isto é, como projetar, desenvolver, testar e validar os artefatos e Peffer et al. (2007) estruturou o processo de como fazer isso por meio da DSRM.

Essa é a "Ciência do Projeto", ou Design Science. Conforme Simon (1996), "o projeto se interessa pelo que e como as coisas devem ser, pela concepção de artefatos que realizem objetivos." A missão principal da Design Science é, portanto, desenvolver conhecimento para a concepção e desenvolvimento de artefatos (Van Aken, 2004), no caso, a elaboração, avaliação de desempenho e eficiência do orçamento do CRCSP.

Obtenção dos dados do orçamento do CRCSP

A artigo 5o da IN 01/2023 (CFC, 2023) determina que os Conselhos de Contabilidade deverão observar os seguintes tópicos:

- I - definição dos objetivos estratégicos, programas e projetos a serem executados, bem como das metas a serem alcançadas, de forma a atingir os indicadores para cumprimento do Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs;
- II - elaboração do cálculo da previsão das receitas para dar suporte às despesas a serem fixadas nos projetos e atividades;
- III - realização de estudo preliminar quanto aos gastos com folha de pagamento, despesas legais e regimentais, entre outras, para subsidiar a alocação dos recursos nos projetos e atividades predefinidos;
- IV – levantamento dos contratos em vigor e que serão renovados no exercício seguinte, previsão de novas contratações e demais despesas que irão compor o Plano de Contratação Anual;
- V - detalhamento dos projetos e atividades, verificando as ações, o cronograma, os responsáveis e a alocação dos recursos.

Os dados constantes do orçamento do Conselho Regional de Contabilidade do

Estado de São Paulo (CRCSP, 2024) são de acesso público e foram obtidos do seguinte endereço eletrônico: <https://online.crcsp.org.br/portal/transparencia/administrativo.htm>. Acesso 10/01/2024.

O relatório de gestão do CRCSP é apresentado no formato de Relato Integrado (RI) que apresenta a prestação de contas de cada exercício. O presente documento visa oferecer uma síntese técnica das atividades integradas conduzidas pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP). No capítulo de Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis, os valores de receitas estimadas e realizadas, bem como, as despesas fixadas e ocorridas constam nos demonstrativos financeiros. Além disso, há a informação das despesas fixadas para cada um dos quatro programas do planejamento estratégico, conforme Tabela 2:

Tabela 2.

Informações de Despesas por Programa nos Anos de 2021, 2022 e 2023.

PROGRAMAS	2021		2022		2023	
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
1. Gestão de Registro Profissional	4.054.333	2.133.955	4.761.900	2.974.163	4.069.157	1.803.530
2. Gestão de Fiscalização	39.183.599	41.918.807	37.892.569	42.699.228	42.910.152	39.216.202
3. Gestão de Educação Continuada	3.727.324	1.744.057	4.378.292	3.555.880	7.949.881	5.633.161
4. Suporte e Apoio às Atividades Fins	29.034.743	23.726.850	33.967.239	28.757.672	35.320.807	29.538.978
Total geral do orçamento	76.000.000	69.523.670	81.000.000	77.986.944	90.250.000	76.191.872

Fonte: CRCSP (2024)

Questionário aplicado à equipe do orçamento

A fim de identificar fatores relevantes nos protagonistas responsáveis pela elaboração do orçamento do CRCSP, que são funcionários de carreira e ocupam cargo de gestão, foi aplicado um questionário para coletar e analisar dados observáveis e mensuráveis, baseada em informações individuais. Os resultados da pesquisa foram

analisados, conforme a informação dada por cada gestor e sua visão das técnicas e conhecimento na elaboração do orçamento.

Considerando o conjunto de fatores propostos para este estudo, o questionário foi organizado em duas sessões. A primeira, teve como objetivo identificar o perfil do gestor quanto a sua formação acadêmica e o tempo de serviço no órgão. A segunda, teve como objetivo identificar o nível de conhecimento dos gestores sobre as diretrizes orçamentárias, a importância e a análise dos resultados sobre a execução.

Categorização da Pesquisa

O resultado obtido com o questionário vem ao encontro dos inputs e outputs do modelo proposto de avaliação de desempenho e eficiência orçamentário do CRCSP porque o levantamento visou identificar o perfil e o conhecimentos dos protagonistas da elaboração do orçamento, na sua execução e nas ações corretivas das ineficiências que o modelo permite identificar. A Tabela 3 a seguir apresenta o perfil da equipe por área de execução do orçamento.

Área	Função	Tempo na função	Nível de escolaridade	Área de formação	Última formação
Controladoria	Gerente	3 anos	Pós-especialização	Ciências contábeis	2009
Desenvolvimento profissional	Gerente	10 anos	Superior completo	Educação	2018
Núcleo de relacionamento	Chefe	15 anos	Pós-especialização	Ciências contábeis	2006
Registro	Chefe	8 anos	Pós-especialização	Ciências contábeis	2012
Recursos humanos	Gerente	10 anos	Pós-especialização	Administração	2012
Secretaria	Administrativa	34 anos	Pós-especialização	Ciências contábeis	2023
Tecnologia da informação	Tecnologia	10 anos	Pós-especialização	Tecnologia	2020
Financeiro	Gerente	2 anos	Pós-especialização	Ciências Contábeis Gestão de TI, Administração	2021

Jurídico	Gerente	10 anos	Superior completo	Direito	2000
Manutenção	Chefe	27 anos	Pós-especialização	Administração	2017

Os dados da Tabela 3 mostram que os protagonistas do orçamento possuem conhecimento especializado e compatível com a função e a responsabilidade, bem como bastante tempo de experiência na atividade, o que facilita o entendimento das diretrizes orçamentárias (input) e direciona a continuidade da educação continuada a respeito da qualificação (output).

A competência das pessoas foi enfatizada Hevner et al. (2004) nos estudos sobre a Design Science Research Methodology em que destacam a necessidade do rigor científico e a relevância prática. Hevner et al. (2004) afirmam que a aplicação bem-sucedida do DSRM depende fortemente da capacidade intelectual e das competências especializadas dos profissionais envolvidos. Anthony e Govindarajan (2008), em seu trabalho sobre sistemas de controle gerencial, corroboram essa visão ao afirmarem que a implementação eficaz desses sistemas requer não apenas conhecimentos técnicos, mas também a compreensão dos aspectos comportamentais e organizacionais, que é o caso dos gestores do CRCSP, por terem tempo suficiente na função.

Na Tabela 4 estão apresentados os dados sobre o entendimento pela equipe sobre o desempenho orçamentário.

Tabela 4.

Entendimento do Desempenho Orçamentário da Área nos Últimos Dois Anos.

Fonte	Resposta
Manutenção	Desempenho solido e estável.
Jurídico	Gradativamente o desempenho orçamentário relacionado às ações de cobrança judicial tem retornado aos moldes anteriores à pandemia, com recebíveis superiores àquilo inicialmente orçado.
Financeiro	Minha percepção é de bom desempenho, pois as despesas foram condizentes com o planejado.
Tecnologia da Informação	Ficou abaixo das expectativas.
Secretaria	Percebo que ocorreu dentro do previsto, uma vez que não tivemos alterações significativas nesse período.
Recursos Humanos	É muito bem administrado.
Registro	Minha percepção nos últimos dois anos, entendo que fizemos um ótimo controle dos gastos, os cálculos estiveram dentro do previsto e trabalhamos dentro do orçamento.
Núcleo de Relacionamento	Minha percepção é que sempre procuro fazer e cumprir o orçamento da minha área, cumprindo as metas estabelecidas.
Desenvolvimento Profissional	Define o caminho, a rota que se tem para gastar de acordo com o planejamento. É possível rastrear todas as ações em relação a uma meta do orçamento, garantindo que tudo seja feito com a garantia do que foi planejado.
Controladoria	Percepção de um desempenho eficiente, aderente a demanda do órgão, mas podendo ser melhorado.

Conforme constatação na Tabela 4, o desconhecimento do resultado da execução orçamentária, por parte dos gestores dos departamentos, indica a necessidade de dar mais feedback e, conseqüentemente, a indicação das ações corretivas dentro do processo de controle formal, como proposto por Anthony e Govindarajan (2008). Alinhar os objetivos estratégicos com as métricas de desempenho, inclusive o financeiro, integrando medidas eficazes também foi defendido por Kaplan e Norton (1997). Nota-se, pelas respostas, que não diferenciam metas de recursos financeiros, pois informam que as metas foram atingidas e ignoram se utilizaram os recursos para tal. Diante dessas informações dos gestores, se justifica a implementação do modelo de avaliação e eficiência para otimização do orçamento do CRCSP com foco em adotar ações corretivas. Destaca-se que apenas o gestor de tecnologia da informação opinou que o orçamento nos últimos dois anos foi insuficiente; em que, na

demonstração do funcionamento do modelo, também foi identificada essa insuficiência. Se os gestores desconhecem o resultado orçamentário, não têm condições de tomarem decisão com medidas corretivas.

Na Tabela 5 está a percepção dos respondentes a respeito do que é um “bom desempenho” do orçamento do CRCSP.

Tabela 5.

Percepção Sobre o “Bom Desempenho” do Orçamento do CRCSP.

Fonte	Resposta
Manutenção	Responsabilidade sobre o quanto gastar e como gastar.
Jurídico	Sim. Dada a expertise dos envolvidos, profissionais de contabilidade.
Financeiro	O previsto no orçamento foi cumprido em boa parte.
Tecnologia da Informação	Se o percentual que estava previsto ficou acima de 90% do orçamento estipulado.
Secretaria	Por intermédio dos resultados obtidos com a metas planejadas.
Recursos Humanos	Cumprindo o previsto em orçamento e a cada ano ter arrecadação maior do que o previsto, demonstrando que a prestação de serviço está adequada para com os contadores.
Registro	Eu considero que o CRC teve um ótimo desempenho no último exercício. Existe um planejamento orçamentário entre as áreas de forma antecipada, para que haja um resultado positivo. As metas foram cumpridas pelos departamentos, a arrecadação esteve dentro do planejado.
Núcleo de Relacionamento	Considero que o CRCSP teve e tem um bom desempenho na elaboração do orçamento, porque segue a IN-TCU nº 84/2020, e as orientações do Sistema CFC/CRCs na Instrução Normativa VPCI Nº 1, de 23 de agosto de 2023. O CRCSP é muito correto e é exemplo para o sistema CRC's/CFC na elaboração do orçamento!
Desenvolvimento Profissional	Entendo que sim, mas devido a questão da Lei de licitações e os prazos exigidos em todo processo acaba impactando nas metas do que foi planejado.
Controladoria	Acredito que o desempenho foi bom, pois os gastos foram realizados com responsabilidade, mesmo estando um pouco abaixo do orçado.

Conforme os dados da Tabela 5, os gestores elaboram o orçamento dentro das diretrizes estipuladas pela CFC IN 01 (CFC, 2023) e conhecem a origem (inputs) dos recursos financeiros que dão suporte à realização das metas de cada projeto sob a sua responsabilidade, porém parecem necessitar de mais informações sobre a execução orçamentária, ao afirmarem que o orçamento vem sendo cumprido. A avaliação do

desempenho do orçamento por área de responsabilidade é um dos requisitos do modelo proposto e um componente do processo de controle formal tratado por Anthony e Govindarajan (2008). O modelo vai contribuir para melhorar a visão dos gestores ao permitir avaliar o desempenho, dar feedback e revisar o que for necessário. Hevner et al. (2004) enfatiza a importância do ciclo de feedback na melhoria contínua do processo e do artefato. No orçamento isso se traduz na necessidade de monitorar continuamente os resultados, ajustar as previsões e melhorar os sistemas de controle com base nas informações obtidas.

Os dados da Tabela 6 trazem as respostas sobre as informações que as áreas utilizam no processo de elaboração do orçamento.

Tabela 6

Respostas Sobre Informações Usadas Pelas Áreas na Elaboração do Orçamento.

Fonte	Resposta
Manutenção	Plano de contratação anual com base na estimativa de receita buscando atender ao planejamento estratégico do órgão.
Jurídico	No âmbito do Departamento Jurídico buscamos um levantamento da inadimplência apta às ações de cobrança judicial, bem como do acompanhamento dos executivos fiscais em trâmite.
Financeiro	O histórico dos últimos 5 anos de utilização dos serviços (fazemos uma ponderação no ano de 2020, haja vista a quarentena imposta pela pandemia de COVID-19).
Tecnologia da Informação	Valores do mercado de soluções/produtos de tecnologia.
Secretaria	Elaboração de itens da Proposta Orçamentária (projetos) a serem viabilizados, conforme conveniência estabelecida pela alta direção.
Recursos Humanos	Histórico do ano anterior; Projetos para realização no exercício; Novos contratos; Previsão de arrecadação para o exercício.
Registro	Na área que atuo realizamos o cálculo de valores das postagens de documentos pelo correio, impressão de cópias de documentos (externo), locação de impressoras, deslocamento de colaboradores a eventos externos, utilizando as médias dos últimos 03 anos e as correções necessárias de valores.
Núcleo de Relacionamento	Para elaboração do orçamento do exercício, eu utilizo como parâmetro os exercícios anteriores e faço uma média para elaboração do orçamento para o exercício seguinte.
Desenvolvimento Profissional	Utilizamos as metas do plano de trabalho, o sistema de gestão por indicadores do CFC, o planejamento estratégico do Alta Gestão seguindo os valores definidos dentro da receita. Análise dos recursos materiais e humanos que temos para o alcance das metas. Acompanhando o resultado mensalmente para as revisões e adequações necessárias.
Controladoria	Normalmente são utilizados os históricos de projetos anteriores com critérios atualizados para o novo orçamento, tendo sempre como base o PCA, bem como as previsões de receita para o novo exercício, respeitando sempre o plano de trabalho e o planejamento estratégico.

Pelas respostas apresentadas na Tabela 6, pode-se interpretar que os gestores conhecem as origens do processo, nas diretrizes da IN 01 do CFC (2023) e outras fontes

(inputs) que servem de base para a elaboração do orçamento, porém, se não receberem feedbacks do seu resultado, não promoverão ações corretivas, quando necessárias, para que o orçamento seja otimizado. A indicação das ações corretivas é um dos requisitos do modelo proposto e um componente do processo de controle formal tratado por Anthony e Govindarajan (2008). O levantamento indica que os gestores são capacitados em elaborar o orçamento, conhecem a origem dos recursos e as diretrizes orçamentárias (inputs), registram as execuções das despesas, por meio de controle formal contábil (plano de contas), porém, a ausência de feedback, impedem de conhecer os resultados e aplicar correções.

Os resultados sobre as necessidades de melhoria apontados pelos respondentes estão apresentados na Tabela 7 a seguir.

Tabela 7.

Respostas das Necessidades de Melhoria do Orçamentário do CRCSP.

Fonte	Resposta
Manutenção	Que o plano de contratação anual seja mais abrangente incluindo rubrica para investimento da estrutura da edificação (conservação do patrimônio).
Jurídico	Manutenção da discussão da elaboração do orçamento, com a possibilidade de amplitude na discussão entre as áreas, para maior percepção orçamentária com um todo e não isoladamente.
Financeiro	Um maior comprometimento das áreas no planejamento e execução do orçamento.
Tecnologia da Informação	Ampliação de departamentos que apresentam gargalos para a execução do orçamento, revisão dos procedimentos de compras/licitações, exposição a risco diante da lei de licitações.
Secretaria	Que seja seguida à risca o planejado.
Recursos Humanos	Acompanhamento mais próximo de todas as áreas, para que consigam executar de fato o previsto em orçamento.
Registro	Para termos um ótimo desempenho orçamentário devemos ter um controle/planejamento criterioso dos gastos.
Núcleo de Relacionamento	Melhoria sempre são bem-vindas, mas o Orçamento do CRCSP sempre está em atualização, com melhorias e aperfeiçoamentos dos controles orçamentários, mas eu sugiro mais comprometimento das áreas envolvidas no processo orçamentário.
Desenvolvimento Profissional	Seguir o planejamento e orçamento. Muitas vezes, as ações definidas não constam no planejamento e orçamento, mas tem que acontecer.
Controladoria	a) Elaborar o orçamento com foco nos projetos que efetivamente são necessários e possíveis de realização; b) Que seja utilizado ferramentas de controle e acompanhamento do PCA, a fim de que os prazos estabelecidos para contratações sejam cumpridos.

Nas respostas apresentadas na Tabela 7 os gestores destacaram que há melhorias a serem implementadas, contradizendo os dados da Tabela 4 em que os gestores afirmaram a eficiência do orçamento do CRCSP. De fato, os gestores apontaram importantes ações como: discussão mais aprofundada na elaboração do

orçamento, maior comprometimento das áreas envolvidas, utilizaram o termo “revisão”, acompanhamento mais próximo, para que possam executar o previsto, ter mais controle, entre outras. Nota-se que as ações e procedimentos baseados em Anthony e Govindarajan (2008) estão evidentes na visão dos gestores, o que poderá facilitar a aplicação do modelo e a otimização esperada do orçamento.

Por fim, a Tabela 8 apresentada as respostas informações que necessitam para melhorar o desempenho da área.

Tabela 8.

Respostas com Informações Pretendidas Sobre o Orçamentário por Área.

Fonte	Resposta
Manutenção	Entendo que deva ser inserido no Planejamento Estratégico um programa para conservação da sede do órgão que priorize a segurança da edificação, a fim de garantir o tempo de vida útil dos elementos construtivos e dos sistemas de monitoramento e de controle.
Secretaria	O desempenho orçamentário em minha área ocorre de maneira precisa, pois trata-se de um pequeno departamento com atividades limitadas.
Núcleo de Relacionamento	Nada a acrescentar, tendo em vista que temos um Departamento de Controladoria que nos dar suporte sobre o desempenho orçamentário da minha área e temos uma diretoria que monitora essas informações.
Desenvolvimento Profissional	Como usuária da contabilidade o monitoramento e cruzamentos de dados, mensuração e comparação com os parâmetros pré-estabelecidos poderiam ser mais acessíveis para agilidade na tomada de decisão. Digo, visualizar esse cenário com mais facilidade.

Foi oportunizado na pesquisa darem sugestões de melhorias e, àqueles que se manifestaram, apenas a gestora do desenvolvimento profissional alertou para a necessidade de feedback para tomada de decisão, conforme dados da Tabela 8. As respostas indicam ações a serem implementadas para otimizar o resultado orçamentário. O modelo proposto propiciará uma visão mais macro dos gestores e o direcionador para implementar as revisões necessárias na elaboração e na execução orçamentária do CRCSP.

Demonstração do funcionamento do Modelo

De acordo com Hevner et al. (2004) os artefatos são intencionalmente construídos para abordar problemas não resolvidos e são avaliados com respeito à utilidade do que é fornecido para resolução de tais problemas. A demonstração do funcionamento do modelo proposto para otimização do orçamento indica a utilidade da

informação gerada expressa na capacidade informativa de identificação de ineficiências orçamentárias úteis à tomada de decisão quanto a medidas corretivas para otimização do orçamento, conforme ilustrado na Figura 5, a seguir:

Figura 5.

Demonstração do Funcionamento do Modelo no Orçamento do CRCSP.

Pela diretriz da IN CFC nº 01/2023 (CFC, 2023), o planejamento orçamentário de ser desenvolvido para garantir o cumprimento das funções básicas do Conselho, levando em consideração os recursos disponíveis e a capacidade de arrecadação esperada. Os dados da Figura 5, referentes ao processo de elaboração e execução do orçamento de 2023, mostram que os programas de gestão de registro, gestão de desenvolvimento profissional e de suporte às atividades fins apresentaram ineficiência orçamentária, pois todos não atingiram 100% de execução do recurso destinado às atividades constantes em cada programa.

A Resolução CFC 1.676/2022 (CFC, 2022), em seu artigo 1º, estabelece as metas e os procedimentos de monitoramento destas, bem como, a execução orçamentária. Diante deste panorama, a demonstração do funcionamento do modelo permite identificar a ineficiência de execução orçamentária; sem, contudo, que tenham sido adotadas

ações corretivas para a otimização dos recursos orçamentários. Essa é a fase de intervenção efetiva proposta para aplicação do modelo, ainda no orçamento do ano de 2024, em curso, que permitirá avaliar a eficácia do modelo e também as eventuais necessidades de repetir o processo da DSRM com os feedbacks e avaliações omitidos com vistas a possíveis melhorias no artefato.

Na Figura 6, a seguir, a demonstração do funcionamento do modelo foi implementada na área responsável pela tecnologia da informação como executora do orçamento. Para evidenciar as informações que o modelo gera como feedback para a tomada de decisão inseriu-se as informações da conta contábil referente à contratação de fornecedores.

Figura 6.

Demonstração do Funcionamento do Modelo na Área de Tecnologia.

Os inputs do departamento de TI resumem-se com a contratação de fornecedores, tais como a utilização de licenças e contratos de segurança da informação, entre outras demandas. Para realizar todas as contratações que serviram de base para fixação das despesas orçadas para o orçamento do exercício, o responsável pelo departamento de TI, depende do departamento de contratações

(compras), que é o responsável pela realização de todo o certame de licitação. Diante desse fator, não cabe ao departamento de TI garantir que as contratações planejadas, que afetarão as despesas orçadas, ocorram no exercício corrente. Com isso, na elaboração orçamentária, bem como, no decorrer da execução do orçamento, há de se considerar as contratações de fornecedores. Anthony e Govindarajan (2008) destacam perfeitamente essa fase, conforme Figura 1, quanto ao desempenho das áreas responsáveis no processo orçamentário, quanto ao feedback e a revisão do orçamento que se tornam prioridade no período de execução orçamentária.

A Figura 6 demonstra claramente a ineficiência orçamentária no valor de R\$ 629.913,04. Ressalte-se que outra informação relevante gerada pelo funcionamento do modelo é que na conta contábil sobre manutenção e conservação de bens móveis, no valor de R\$ 62.240,72 não foi identificado o valor executado, o que precisa ser recheado para confirmar a pertinência dessa informação.

Adicionalmente, na Figura 6 a demonstração do funcionamento do modelo foi na área Núcleo de Relacionamento, com a mesma finalidade de evidenciar as informações que o modelo gera como feedback para a tomada de decisão com as medidas corretivas cabíveis.

Figura 1.

Demonstração do Funcionamento do Modelo na Área de Relacionamento.

Para essa área, os inputs estão sob a responsabilidade de 3 departamentos que possuem o mesmo objetivo estratégico: garantir a sustentabilidade financeira do CRCSP, realizando a cobrança de 100% dos inadimplentes. Todavia, os departamentos, demonstraram uma ineficiência orçamentária no montante de R\$ 807.076,61. Segundo o relatório de avaliação de desempenho e eficiência, há a necessidade de feedback e revisão das métricas para a expedição de correspondência (boletos e notificações aos inadimplentes), pois foi executado apenas 68% do que foi orçado.

Quanto ao departamento Jurídico, que é integrante do núcleo de relacionamento, ele necessita do feedback e revisão em relação às quantidades de processos judiciais abertos (40%) que serviram de base para a apresentação dos valores orçados. A revisão baseada no feedback da ineficiência requer que o departamento indique se pode alcançar a métrica atual de quantidade de processos ou, se há necessidade de contratação de advogados para a produção de processos judiciais.

Com o uso do modelo proposto, as referidas informações e feedbacks são incorporadas como parte do processo de controle formal da organização nos termos de Anthony e Govindarajan (2008), mais especificamente do processo de controle formal da execução orçamentária do CRCSP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver um modelo de avaliação de desempenho e eficiência orçamentária para o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. O modelo proposto foi elaborado com base em uma revisão da literatura sobre o processo de controle formal de uma organização, com foco no orçamento e sobre a abordagem da Design Science Research Methodology (DSRM) e com dados do orçamento do CRCSP dos últimos 3 anos para demonstra o uso do modelo para otimizar o orçamento.

O ponto de partida para amarração dos elementos do modelo foram os tipos de artefatos caracterizados por March e Smith (1995) e Lacerda et al. (2013), quais sejam: constructos, modelos, métodos e instanciações, em que os principais elementos de elaboração do orçamento se originaram nas diretrizes e planejamento estratégico do Conselho Federal de Contabilidade IN 01 (CFC, 2023). O entendimento da elaboração e da execução do orçamento foi obtido com a aplicação de um questionário aos responsáveis das áreas de responsabilidade ou os gestores dos departamentos do CRCSP.

De posse do que foi apurado nos últimos 3 anos em relação ao resultado da execução das despesas de cada programa e projetos, constatou-se que há uma ineficiência na execução orçamentária. Pela resposta do questionário que foi aplicado aos responsáveis pela elaboração e execução do orçamento, verificou-se que estes possuem competência e habilidades educacionais para serem os responsáveis pela elaboração do orçamento, porém, o destaque ficou pela ausência de feedback dos resultados apurados e o conhecimento da importância de revisar/corrigir o orçamento durante a sua execução ou ao elaborar o próximo para o exercício subsequente.

O modelo proposto é relevante porque o orçamento desempenha um papel crucial na avaliação do desempenho organizacional, ao atribuir responsabilidades pelos resultados a funções específicas ou a membros individuais da organização, conforme Abernethy e Brownell (1999) e Catelli et al. (2001), para os quais a avaliação de desempenho é uma ferramenta vital para o controle organizacional, fornecendo informações essenciais para fundamentar decisões gerenciais mais assertivas. Além disso, a falta de conhecimento sobre os resultados do orçamento financeiro tem consequências graves. De acordo com os princípios de Hevner et al. (2004), a ausência de rigor e relevância na compreensão dos resultados financeiros prejudica a capacidade de desenvolver soluções eficazes e tomar decisões informadas. Isso pode resultar em riscos financeiros elevados, desempenho organizacional insatisfatório, desalinhamento estratégico, decisões de investimento e operacionais ineficazes, falta de responsabilidade e transparência.

A implementação do modelo trará significativas melhorias na capacidade de monitorar e controlar a execução orçamentária, identificar necessidade de treinamento ou qualificação e mudança de rota de metas. Além disso, o modelo contribuiu para aumentar a transparência e a responsabilidade de todos os envolvidos, promovendo uma cultura de eficiência na gestão dos recursos financeiros.

As melhorias esperadas decorrem do fato de que um modelo de avaliação de desempenho e eficiência orçamentária é uma ferramenta essencial para assegurar que os recursos financeiros da organização sejam utilizados de maneira eficaz e que os objetivos estratégicos sejam alcançados; por que, de acordo com Abernethy e Brownell (1999) um modelo direcionado às estratégias da organização, permite atribuir responsabilidades específicas pelos resultados financeiros a diferentes funções ou indivíduos dentro da organização, facilitando a o controle e a transparência. Além disso, Hevner et al. (2004) destaca a importância de rigor e relevância na compreensão dos resultados financeiros para desenvolver soluções eficazes e tomar decisões informadas. Assim, um modelo bem estruturado de avaliação de desempenho e eficiência orçamentária não só melhora o desempenho financeiro, mas também mitiga riscos, otimiza investimentos e fortalece aos gestores tomarem decisões com clareza e objetivos estratégicos

A análise detalhada das fases orçamentárias, conforme descrito por Anthony e Govindarajan (2008), mostrou-se fundamental para a compreensão das causas subjacentes aos desvios e para a formulação de ações corretivas eficazes. A abordagem integrada de avaliação, que considera tanto os aspectos quantitativos quanto qualitativos do desempenho, proporcionou uma visão holística e aprofundada da eficiência orçamentária.

O modelo de avaliação de desempenho e eficiência orçamentária proposto nesta tese representa uma contribuição significativa para a literatura e para a prática gerencial. Ele oferece uma ferramenta valiosa para gestores, permitindo uma gestão orçamentária mais estratégica e alinhada com os objetivos organizacionais. Espera-se que este trabalho sirva como base para futuras pesquisas e desenvolvimento contínuo na área de controle gerencial e avaliação de desempenho.

Contribuições para a prática

A aplicação prática do modelo de avaliação de desempenho e eficiência orçamentária proposto na presente tese, agrega diversos benefícios significativos para o CRCSP rumo a uma gestão financeira orientada pelas informações de desempenho e eficiência e alinhada com os objetivos estratégicos. O CFC, mediante IN 01, (CFC, 2023), atribui responsabilidades claras pelos resultados orçamentários nas funções específicas, facilitando a responsabilização e a transparência dos gestores. Isso deveria garantir que todos na organização compreendam suas metas e respondam pelo seu desempenho.

Destaque-se que ao monitorar e avaliar continuamente o desempenho financeiro, de acordo com Anthony e Govindarajan (2008), a organização pode identificar as eficiências e dar um feedback positivo e/ou com recompensas e identificar as ineficiências e sugerir medidas corretivas com vistas à otimização do orçamento.

O modelo desenvolvido nesta tese traz várias contribuições práticas que podem beneficiar diretamente o CRCSP, aprimorando a precisão de seus processos de planejamento orçamentário, monitorando continuamente o desempenho orçamentário, permitindo a identificação precoce de ajustes e a implementação rápida de ações corretivas. A aplicação do modelo promove uma maior transparência na gestão orçamentária ao fornecer uma base sólida de dados e análises que suportam a tomada de decisões informadas. Ao ter acesso a informações precisas e atualizadas sobre a performance financeira, os gestores podem tomar decisões estratégicas com maior confiança e eficácia.

Com a adoção da retroalimentação de informações necessárias às mudanças e do aprendizado contínuo dos gestores, o modelo incentiva uma cultura de melhoria contínua. As organizações são capazes de revisar e ajustar seus processos regularmente, aprendendo com os resultados anteriores e implementando melhorias de maneira sistemática.

A adoção do modelo assegura que os objetivos orçamentários estejam alinhados com os objetivos estratégicos da organização. Isso garante que todos os departamentos e equipes estejam trabalhando em direção aos mesmos objetivos, promovendo coesão e sinergia organizacional. Ajuda a identificar áreas de desperdício e ineficiência, permitindo que as organizações otimizem suas operações. Isso resulta em uma melhor utilização dos recursos disponíveis e em uma redução dos custos operacionais.

Estas contribuições destacam a relevância prática do modelo proposto, mostrando como ele pode ser aplicado para melhorar significativamente a gestão orçamentária e o desempenho financeiro das organizações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abernethy, M. A. & Brownell, P. (1999) The role of budgets in organizations facing strategic change: an exploratory study. *Accounting, Organizations and Society*, v. 24, n. 3, p. 189-204.
- Andrews, R., Beynon, M. J. & McDermott, M. (2016). Organizational Capability in the Public Sector: A Configurational Approach. *Journal of Public Administration Research and Theory* 26 (2): 239–258.
- Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2008). *Sistemas de controle gerencial*. Revisão técnica Elionor Weffort e Ana Paula Paulino, 12ª Ed. São Paulo. McGraw-Hill.
- Atheniense, A. (2005). Responsabilidade Fiscal no Brasil: uma análise jurídica da Lei Complementar n. 101/2000. *Revista de Direito Público*, 38(2), 145-165.
- Atheniense, A. (2008). A Lei de Responsabilidade Fiscal e a administração pública. *Revista de Direito Administrativo*, 37(4), 92-110.
- Becker, S. D. (2014). When organisations deinstitutionalise control practices: A multiple-case study of budget abandonment". In *EAA Annual Congress in Rome*.
- Behn, R. D. (2003). Por medida de desempenho? Fins diferentes requerem medidas diferentes. *Revisão da Administração Pública*, v. 63, n. 5, p. 586-606.
- Bukh, P. N., & Svanholt, A. K. (2020). Empowering middle managers in social services using management control systems. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(2), 267-289. DOI: <https://doi.org/10.22439/sis.v36i6.6425>.
- Brasil. (1946). *Decreto-Lei 9.295/46*. Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá outras providências. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/de19295.htm
- Brasil. (1964). *Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964*. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
- Catelli, A., Almeida, L. B., Parisi, C., & Pereira, C. A. (2001). *Controladoria: uma abordagem da gestão econômica*. 2. ed. São Paulo: Atlas.
- Conselho Federal de Contabilidade (CFC). (2007). *Resolução CFC nº 1.114, de 29 de NOVEMBRO de 2007*. Institui o Controle Orçamentário Informatizado no Sistema CFC/CRC – Recuperado de https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/Res_1114.pdf
- Conselho Federal de Contabilidade (CFC), (2009). *Resolução CFC nº 1.161, de 13 de fevereiro*

de 2009. Aprova o manual de contabilidade do sistema CFC/CRCs – Recuperado de https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2018/04/1_manual_cont.pdf

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), (2021). Resolução CFC nº 1.612, de 11 de fevereiro de 2021 – Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade – Recuperado de <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfc-n-1.612-de-11-de-fevereiro-de-2021-304931262>

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), (2022). Resolução CFC no. 1676, de 22 de setembro de 2022, dá nova redação ao Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs para 2018/2027. Recuperado de: https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/Res_1676.pdf

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), (2023). *Instrução Normativa VPCI nº 1, de 14 de agosto de 2023*. Dispõe sobre elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2024 do Sistema CFC/CRCs.

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP). (2024). *Relato Integrado do CRCSP, 2021, 2022 e 2023*. Recuperado de <https://online.crcsp.org.br/lib/visualizadorHandler.axd?token=152858>

Chakrabarti, A. (2010). A course for teaching design research methodology. *Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing*, v. 24, n. 03, pp. 317-334.

Cheng, M. T. (2012). The Joint effect of Budgetary Participation and Broad Scope Management Accounting Systems on Management Performance. *Asian Review of Accounting*, 20(3), 184-197. <https://doi.org/10.1108/13217341211263256>.

Cunha, J. A. C. da, Hourneaux Junior, F., & Corrêa, H. L. (2016). Evolution and chronology of the organisational performance measurement field. *International Journal of Business Performance Management*, 17(2), 223-240. doi:10.1504/ijbpm.2016.075553.

Deprá, V. O. B., & Leal, M. C. H. (2017). Fiscalização do orçamento público: accountability e controle social da atividade financeira do Estado. *Revista do Direito Público*, 12(3), 216-241. DOI: <http://dx.doi.org/10.5433/1980-511X.2017v12n3p216>.

Dooren, Van Wouter e Walle, Steven Van de, *Performance Information in the Public Sector. How it is Used* Palgrave Mac Millan, 2008 (paperback 2011), pag. 296, ISBN: 0230309127

Downe, J., Graça, C., Martin, S., & Nutley, S. (2010). Theories Of Public Service Improvement. *Public Management Review*, 12 (5): 663–78.

Gimbert, X., Bisbe, J. & Mendoza, X. (2010). The Role of Performance Measurement Systems in Strategy Formulation Processes. *Long Range Planning* 43 (4): 477–97.

Gomes, P., Mendes S. M., & Carvalho J., (2017). Impact of PMS on Organizational Performance and Moderating Effects of Context. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 66 (4): 517–38.

- Henri, J. (2010). The Periodic Review of Performance Indicators: An Empirical Investigation of the Dynamism of Performance Measurement Systems. *European Accounting Review* 19 (1): 73–96.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, v 28, n. 1, pp. 75-105.
- Innocenti, R., & Gasparetto, V. (2021). Práticas de Contabilidade Gerencial no Terceiro Setor: O Desafio da Gestão Eficiente. *Administração Pública e Gestão Social*, 13(3). DOI: <https://doi.org/10.21118/apgs.v13i3.10827>.
- Jensen, P., & Webster, E. (2005), Examining Biases in Measures of Firm Innovation, *paper* presented in Dynamics of Industry and Innovation: Organizations, Networks and Systems, Copenhagen, Denmark, June 27-29.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, v.3, n.4, 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Johansson, T., & Siverbo, S. (2014). The appropriateness of tight budget control in public sector organizations facing budget turbulence. *Management Accounting Research*, 25(4), 271-283. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mar.2014.04.001>.
- Johnsen, A. (2015). Strategic Management Thinking and Practice in the Public Sector: A Strategic Planning for All Seasons? *Accountability Financial* 31 (0130): 243–68.
- Julnes, P. D. L., & Holzer, M. (2001). Promoting the Utilization of Performance Measures in Public Organizations: An Empirical Study of Factors Affecting Adoption and Implementation. *Public Administration Review* 61 (6): 693–708.
- Kaplan, R. S., & Norton, D.P. (1997). *Estratégia em ação: Balanced Scorecard*. Tradução: Luiz Euclides Trindade Frazão Filho. Rio de Janeiro: Elsevier.
- Koufteros, X., Verghese, A., & Lucianetti, L. (2014). The Effect Of Performance Measurement Systems On Firm Performance: A Cross-Sectional And A Longitudinal Study. *Journal of Operations Management* 32 (July): 313–336.
- Lacerda, D. P., Dresch, A., Proença, A., & Antunes Júnior, J. A. V. (2013). Design science research: método de pesquisa para engenharia de produção. *Gest. Prod., São Carlos*, v. 20, n. 4, p. 741-761.
- Lee, J. W., Kim, S. E., & Lee, J. W. (2012). Searching for a Strategic Fit. *Public Performance & Management Review* 36 (1): 31–53.
- Manson, N. J. (2006). Is operations research really research? *Orion*, v. 22, n. 2, p. 155-180.

- March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, v. 15, p. 251-266.
- Marconi, N. (2010). A Modernização do Processo Orçamentário no Brasil: Desafios e Perspectivas. *Revista de Economia Contemporânea*, 14(2), 329-353.
- Marconi, N., & Rocha, M. A. (2014). O Papel da Tecnologia da Informação na Gestão Orçamentária. *Revista de Administração Pública*, 48(5), 1165-1185.
- Marginson, D., & Ogden, S. (2005). Coping with ambiguity through the budget: the positive effects of budgetary targets on managers' budgeting behaviours. *Accounting, Organizations and Society*, 30(5), 435-456. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aos.2005>.
- Matias-Pereira, J. (2008). A relevância da modernização do orçamento público para a gestão pública brasileira. *Revista de Administração Pública*, 42(6), 1181-1207.
- Matias-Pereira, J. (2009). Accountability: O papel do controle nos setores público e privado. *Revista de Administração Pública*, 43(1), 49-72.
- Matias-Pereira, J. (2022). Governança no setor público: ênfase em melhor gestão, transparência e participação na sociedade. *Brazilian Journal of Development*, v.8, n.9, p. 63172-63195, sep.
- Moore, H. M. (2021). Creating public value: the core idea of strategic management in government, International. *Journal of Profess. Bus. Review*, v.6, n.1, pp. 1-2.
- Munteanu, I., & Newcomer, K. (2020). Leading and learning through dynamic performance management in government. *Public Administration Review*, 80(2), 316-325. Doi: <https://doi.org/10.1111/puar.13126>.
- Neely, A. (1999), The performance measurement revolution: why now and what next? *International Journal of Operations & Production Management*, vol. 19, nº. 2, pp. 205-228.
- Neely, A., Bourne, M., & Adams, C. (2003). Better budgeting or beyond budgeting? *Measuring business excellence*, v. 7, n. 3, p. 22-28, 2003
- Nunamaker, J. F., Chen, M., & Purdin, T. D. M. (1991). Systems development in information systems research. *Journal of Management Information Systems*, v. 7, n. 3, pp. 89-106.
- Paredes, J., Widmeyer, G., & El Sawy, O. (1992). Construindo uma teoria de design de sistema de informação para EIS vigilante. *Pesquisa de Sistemas de Informação*, 3, 1, 36-59.
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, v. 24, n. 3, pp. 45-78.

- Poister, T. H., & Pasha, O. Q. (2010). Edwards, Lauren Hamilton. Does Performance Management Lead to Better Outcomes? Evidence from the U.S. Public Transit Industry. *Public Administration Review*, v. 70, n. 2, pp. 253-261.
- Reis, P. (2019). Ciência do Artificial e Design Science Research. Agência UFRJ de Inovação, *Artigos Técnicos – ano 3*, v. 22. Recuperado de: https://inovacao.ufrj.br/images/vol_22_ciencia_artificial_design_science_research_2019.pdf
- Saliterer, I., & Korac, S. (2013). Performance Information Use by Politicians and Public Managers for Internal Control and External Accountability Purposes. *Critical Perspectives on Accounting*, 24 (7–8): 502–17.
- Simon, H. A. (1996). *The Sciences of the Artificial*. 3rd ed. Cambridge: MIT Press.
- Silva, L. P., & Fadul, E. (2010). A produção científica sobre cultura organizacional em organizações públicas no período de 1997 a 2007: um convite à reflexão. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 14, n. 4, p. 651-669.
- Siverbo, S., Akesson, J., & Caker M. (2019). Conceptualizing dysfunctional consequences of performance measurement in the public sector. *Public Management Review*, 21:12, 1801-1823. DOI:10.1080/14719037.2019.1577906.
- Tabi, M. T., & Verdon, D. (2014). New Public Service Performance Management Tools and Public Water Governance: The Main Lessons Drawn from Action Research Conducted in an Urban Environment1. *International Review of Administrative Sciences* 80 (1): 213–35.
- Tribunal de Contas da União (TCU). (2014). *Orientações para os Conselhos de Fiscalização das Atividades Profissionais*. Brasília: Tribunal de Contas da União.
- Tribunal de Contas da União (TCU). (2019). *Acórdãos números: 036.608/2016-5 [Aposos: TC 023.523/2017-4, TC 023.517/2017-4]*.
- Tribunal de Contas da União (TCU). (2020). *Instrução Normativa 84 de 24 de abril*.
- Tribunal de Contas da União (TCU). (2022). *Acórdãos números: TC 036.608/2016-5; TC 023.523/2017-4; TC 023.517/2017-4; TC 014.349/2022-1*.
- Vaishnavi, V., & Kuechler, W. (2008). The emergence of design research in information. *Journal of Design Research*, vol. 7, No. 1.
- Van Aken, J. E. (2004). Management Research Based on the Paradigm of the Design Sciences: The Quest for Field-Tested and Grounded Technological Rules. *Journal of Management Studies*, v. 41, n. 2, p. 219-246. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00430>.
- Venable, J. R. (2006). The Role of Theory and Theorising in Design Science Research. *Desrist*, v. 24-25, p. 1-18.

- Verbeeten, F. H.M., & Speklé, R. F. (2015). Management Control, Results-Oriented Culture and Public Sector Performance: Empirical Evidence on New Public Management. *Organization Studies* 36 (7): 953–78.
- Walker, R. M., Damanpour, F., & Devece, C. A. (2010). Management Innovation and Organizational Performance: The Mediating Effect of Performance Management. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21 (ago), 367– 86.
- Walls, J., Widmeyer, G., & El Sawy, O. (2004). Assessing information system design theory in perspective: How useful was our 1992 initial rendition? *Journal of Information Technology Theory & Application*, 6, 2 (2004), 43–58

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "A" e "B" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Média	10,0	2	Restrita	5	2,0	8,0	13,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA2	Pontuação	80,0	